

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284212>

XX ASR BOSHLARIDAGI TA‘LIM-TARBIYA TIZIMI VA UNING JADIDCHILIK HARAKATI BILAN BOG‘LIQLIGI

Sharopova Shaxnoza Sobirjon qizi,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1- kurs magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada XX asr boshlarida Turkiston hududidagi ta‘lim-tarbiya tizimining holati, uning an‘anaviy va jadid maktablari asosida shakllanishi hamda jadidchilik harakatining ta‘limni yangi bosqichga olib chiqishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada jadid pedagogikasining mazmun-mohiyati, darsliklar yaratish tajribasi va tarbiyaviy qarashlari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari jadidlar faoliyati zamonaviy ta‘lim tizimining shakllanishida muhim metodologik asos bo‘lganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ta‘lim-tarbiya tizimi, usuli jadid, pedagogika, boshlang‘ich ta‘lim, darsliklar, ma‘rifatparvarlik, milliy uyg‘onish

XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasida ta‘lim tizimi tub o‘zgarishlar arafasida edi. Asrlar davomida amal qilib kelgan an‘anaviy maktab va madrasa tizimi jamiyat ehtiyojlarini to‘liq qondira olmay qoldi. Shu sababli jadidchilik harakati vakillari ta‘limni isloh qilish, uni zamonaviylashtirish va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qildirish g‘oyasini ilgari surdilar. Ushbu maqolada XX asr boshlaridagi ta‘lim-tarbiya tizimini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda jadid pedagogikasining ahamiyatini ochib berishga qaratilgan fikr-mulohazalar ko‘rib chiqiladi. XX asr boshlarida mamlakatimizda 2 xil ta‘lim-tarbiya tizimini kuzatish mumkin.

1. An'anaviy ta'lim tizimi. XX asr boshlarigacha ta'lim asosan maktab va madrasalarda olib borilgan. Ushbu tizimning asosiy xususiyatlari diniy bilimlarga ustuvorlik berilishi va o'qitishning yodlashga asoslanganligidir. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, an'anaviy maktablarda o'quvchilar "matnni tushunishdan ko'ra uni yod olishga ko'proq e'tibor qaratganlar". Bu esa mustaqil fikrlash ko'nikmalarining yetarli rivojlanmasligiga olib kelgan.

2. Jadidchilik harakati va yangi usul maktablari. Jadidchilik harakati vakillari ta'lim tizimini tubdan yangilashga kirishdilar. Ular tomonidan tashkil etilgan yangi usul maktablari o'qitishda ilg'or pedagogik metodlarni qo'llash bilan ajralib turardi. Xususan, Mahmudxo'ja Behbudiy ta'limni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili deb hisoblab, yangi darsliklar yaratdi. Shuningdek, Abdulla Avloniy ta'lim va tarbiyani ajralmas jarayon sifatida baholab, quyidagi fikrni ilgari suradi: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat masalasidir." Bu fikr jadid pedagogikasining mohiyatini aniq ifodalaydi. Ta'lim mazmunini yangilaydi. Jadidlar ta'lim mazmunini kengaytirib, unga dunyoviy fanlarni kiritdilar. Endilikda o'quvchilar:

- 1) matematika, geografiya, tarix kabi fanlarni o'rganishdi;
- 2) amaliy bilimlarga ega bo'la boshladilar;
- 3) hayotiy ko'nikmalarni shakllantirdilar.

Fitrat ta'kidlaganidek, "ilm insonni jaholatdan qutqaruvchi eng muhim vositadir". Jadid pedagogikasida tarbiya masalasi markaziy o'rin tutadi. Tarbiya quyidagi yo'nalishlarda olib borildi:

- axloqiy poklik;
- vatanparvarlik;
- milliy ongni shakllantirish;
- ijtimoiy faollikni rivojlantirish.

Bu jarayonda shaxsni har tomonlama kamol toptirish asosiy maqsad sifatida belgilandi. Jadidlar tomonidan yaratilgan darsliklar o'z davri uchun innovatsion bo'ldi. Ular:

- sodda va tushunarli tilda yozildi;

- ko‘rgazmalilikka asoslandi;
- tizimli va bosqichma-bosqich o‘qitishni ta’minladi.

Munavvar qori tomonidan yaratilgan darsliklar ham yangi pedagogik yondashuvning amaliy ifodasi hisoblanadi.

XX asr boshlarida ta’lim tizimi rivojida qator muammolar kuzatildi: eski va yangi maktablar o‘rtasidagi ziddiyatlar, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, siyosiy bosim, malakali kadrlar yetishmovchiligi. Biroq, ushbu muammolarga qaramay, jadidlar ta’lim sohasida muhim natijalarga erishdilar.

XX asr boshlaridagi ta’lim-tarbiya tizimi tarixiy o‘tish davrini aks ettiradi. Jadidchilik harakati ushbu tizimni isloh qilishda hal qiluvchi rol o‘ynadi. Ularning pedagogik qarashlari bugungi zamonaviy ta’lim tizimining nazariy va amaliy asosini tashkil etadi. Shu bois, jadid pedagogikasini o‘rganish nafaqat tarixiy, balki zamonaviy pedagogik tadqiqotlar uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2000.
3. Behbudiy M. Saylanma. – Toshkent: Fan, 1999.
4. Rahimov S. O‘zbek pedagogika tarixi. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Qosimov B. Jadidchilik harakati. – Toshkent: Sharq, 2002.
6. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004.